

ХИТОЙНИНГ ТРАНСПОРТ ДИПЛОМАТИЯСИ

Ш.И. Шамаманов

Ренессанс таълим университети
Ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси (DSc)
профессори

Хитойнинг транспорт сиёсати мамлакатнинг миллий тараққиёти ва халқаро таъсирини мустаҳкамлаш стратегиясида муҳим ўрин тутади. XX асрнинг охирида иқтисодий ислохотлар ва жадал ўсиш жараёнида Хитой раҳбарияти самарали ва интеграциялашган замонавий транспорт тизимини яратиш заруриятига дуч келди. Транспорт Хитойнинг модернизация стратегиясининг ажралмас қисми ва унинг глобаллашувининг муҳим омилига айланди.

Хитойнинг транспорт сиёсати барча турдаги транспортларнинг барқарор ва мувозанатли ривожланиш тамойилига асосланган: темир йўл, автомобиль, ҳаво, денгиз ва дарё транспорти. Хитой ҳукумати инфратузилма лойиҳаларига фаол инвестиция киритиб, транспорт тармоғини барқарор иқтисодий ўсиш, минтақалар интеграцияси ва ташқи савдо алоқаларини ривожлантириш учун асос деб ҳисоблайди. Бунда давлат бошқаруви ва бозор механизмларини уйғунлаштириш, йирик давлат компаниялари ва хусусий сармояларни жалб қилиш тамойили қўлланилади.¹

Темир йўл транспорти Хитой транспорт тизимида алоҳида ўрин тутади. 2000-йиллардан бошлаб мамлакат юқори тезликдаги темир йўл тармоқларини (HSR) шиддат билан ривожлантирди. Бугунги кунда Хитойдаги юқори тезликдаги поездлар тармоғи дунёда энг узун бўлиб, 45 000 километрдан ортиқ масофани қамраб олган. 300 км/соатдан юқори тезликка эга поездлар мамлакатнинг энг йирик шаҳар ва минтақаларини боғлаб, аҳоли мобиллигини ва бизнес логистикасини кучайтирмоқда.

Автомобиль транспорти ҳам Хитойда инқилобий ўзгаришларга учради. Сўнгги ўн йилликларда юз минглаб километр янги автотрассалар, жумладан, миллий миқёсдаги тезюзар йўллар (G-series) қурилди. Бу тармоқ барча провинцияларни боғлаб, ички савдо ва минтақалар ўртасидаги алоқаларни яхшилади. Шу билан бирга, Хитой экологик тоза транспорт, айниқса электромобилларни ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқда.²

Ҳаво транспорти Хитойнинг халқаро алоқаларини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатда 200 дан зиёд янги аэропорт қурилди, мавжудлари эса модернизация қилинди. Бейжинг Дасинг каби йирик аэропортлар халқаро авиация марказларига айланди. Хитойнинг «Бир қамар — бир йўл» ташаббуси доирасида ҳаво йўллари кенг ривожлантирилмоқда.³

Денгиз ва порт инфратузилмаси Хитойнинг ташқи иқтисодий транспорт стратегиясининг ажралмас қисми ҳисобланади. Шанхай, Нинбо-Чжоушань ва Гуанчжоу каби портлар дунёдаги энг йирик юк айланмасига эга. Хитой халқаро логистика тармоқларида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, хорижий портларга ҳам инвестиция киритмоқда.

Транспорт сиёсатида барқарор ривожланиш масаласи муҳим ўрин тутади. Хитой углерод чиқиндисини камайтириш, электромобиллар учун инфратузилма яратиш, «ақлли транспорт тизимлари»ни жорий этиш орқали экологик оқибатларни камайтиришга интилаётган давлатлар сафида.

¹ Хитой Халқ Республикаси Миллий тараққиёт ва ислохотлар қўмитаси. “Хитой транспорт инфратузилмаси тараққиёти ҳисоботи” (2023).

² Liu, Z., & Wang, Y. (2022). “China’s Transportation Infrastructure: Challenges and Opportunities”. *Journal of Transport Geography*, 98.

³ Ye, M., & Lim, K. F. (2020). “China’s Belt and Road Initiative and the Globalization of Infrastructure Development”. *Third World Quarterly*.

Қолаверса, транспорт тизимида турли турдаги транспортларни интеграциялаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Замонавий логистика марказлари темир йўл, автомобиль ва ҳаво транспортини самарали боғлашга хизмат қилмоқда. Цифровизация, катта маълумотлар (Big Data) ва сунъий интеллект технологиялари транспорт соҳасини янада самарали бошқариш имкониятини беради.

Шу билан бирга, транспорт сиёсати олдида бир қатор муаммолар ҳам турибди. Хусусан, мамлакатнинг шарқий ва ғарбий минтақалари ўртасида транспорт инфратузилмасининг ривожланиш даражасида катта фарқ мавжуд. Хитой «Ғарбни ривожлантириш» дастури орқали бу муаммони бартараф этишга ҳаракат қилмоқда.⁴

Халқаро миқёсда эса Хитой транспорт ва инфратузилма соҳасидаги глобал рақобатга дуч келмоқда. «Бир камар — бир йўл» ташаббуси доирасидаги лойиҳалар баъзи давлатлар томонидан сиёсий хавф сифатида қабул қилинмоқда.

Умуман олганда, Хитойнинг транспорт сиёсати замонавий технологиялар, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги ва халқаро интеграция тамойилларига таянади. Келгусида ушбу сиёсатнинг муваффақияти янги технологик чақириқларга мослашиш ва барқарор ривожланишни таъминлаш қобилиятига боғлиқ бўлади.

XXРда темир йўллар тармоғини замонавийлаштириш ва унинг истиқболлари

Хитой Халқ Республикасида темир йўл транспорти миллий иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. XX асрнинг иккинчи ярмида ва айниқса 2000-йиллардан кейин Хитойда темир йўллар тармоғини замонавийлаштиришга катта эътибор қаратилди. Темир йўл транспортини ривожлантириш нафақат мамлакат ички талабларини қондириш, балки унинг халқаро савдо, логистика ва минтақавий интеграция жараёнларидаги ролини кучайтириш мақсадида амалга оширилмоқда.

Хитойнинг темир йўл сиёсати модернизация ва юқори тезликдаги темир йўллар (High-Speed Rail – HSR) қурилишига асосланган. 2008 йилда Пекин — Тяньцзин йўналишида биринчи юқори тезликдаги темир йўл очилди. Кейинчалик бу йўналиш бутун мамлакат бўйлаб кенг ривожланди. Бугунги кунда Хитойда дунёдаги энг катта юқори тезликдаги темир йўллар тармоғи мавжуд бўлиб, унинг умумий узунлиги 45 000 километрдан ошган.

Замонавий темир йўл лойиҳаларининг амалга оширилиши билан Хитой транспорт вақти ва харажатларини сезиларли даражада камайитиришга эришди. Пекиндан Шанхайгача бўлган масофани аввал 10 соатдан зиёд вақтда босиб ўтилган бўлса, ҳозирда юқори тезликдаги поездлар бу йўлни 4–5 соатда босиб ўтиш имкониятини беради. Бу эса бизнес муҳити ва ички туризмни ривожлантиришда муҳим омил бўлди.⁵

Темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш жараёнида янги технологиялар, автоматлаштириш ва рақамли бошқарув тизимлари кенг жорий қилинмоқда. Янги қурилган поездлар юқори қулайлик, хавфсизлик ва энергия самарадорлиги билан ажралиб туради. Масалан, «Фусин» сериясидаги поездлар (CR400AF/BF) 350 км/соат тезликка эга бўлиб, сунъий интеллект технологиялари орқали бошқарилади.

Хитой халқаро миқёсда ҳам темир йўл инфратузилмасини ривожлантиришга катта аҳамият бермоқда. «Бир камар — бир йўл» ташаббуси доирасида Хитой Марказий Осиё, Жанубий-Шарқий Осиё ва ҳатто Европага темир йўл коридорларини яратиш устида иш олиб бормоқда. Масалан, Хитой — Европа юк поездлари (China Railway Express) 2011 йилдан буён Пекин, Шанхай ва бошқа шаҳарларни Германия, Польша ва Нидерландия каби давлатлар билан боғлайди.⁶

⁴ Гребенникова, И. В. (2021). “Хитойнинг XXI асрдаги транспорт стратегияси: устувор йўналишлар ва хавфлар”// “Осиё ва Африка” журналы, №12.

⁵ Хитой Халқ Республикаси Темир йўл вазирлиги. Хитойда Темир йўл Тараққиёти Дастури 2021–2035.

⁶ Zhang, L. (2022). China’s High-Speed Rail Revolution: Past, Present, Future. *Journal of Transport Studies*.

Темир йўл инфратузилмасининг ривожланиши орқали Хитой ички ва ташқи бозорлар ўртасидаги интеграцияни ошириб, янги иқтисодий имкониятлар ярата олди. Бундан ташқари, камбағалликка қарши курашда ҳам темир йўлларнинг роли катта бўлди — чекка ва камбағал минтақалар транспорт алоқалари билан таъминланиб, инвестициялар ва савдо ривожланишига йўл очилди.

Бугунги кунда Хитой темир йўл соҳасидаги устунликни янада мустаҳкамлаш учун қатор истиқболли режаларни амалга оширмоқда. Биринчидан, 2035 йилгача умумий темир йўллар тармоғини 200 000 км га етказиш ва юқори тезликдаги темир йўллар узунлигини 70 000 км га ошириш режалаштирилган. Иккинчидан, янги авлод юқори тезликдаги поездлар ва маглев технологиялари (магнитли левитация орқали ҳаракатланадиган поездлар) ривожлантирилмоқда. 2021 йилда Хитой 600 км/соат тезликка эга маглев поездни синовдан ўтказди.⁷

Темир йўлларда энергия тежаш ва экологияни муҳофаза қилиш борасида ҳам янги ёндашувлар қўлланилмоқда. Электр қувватида ҳаракатланадиган поездлар улуши ошиб бормоқда ва кўмир ёқиладиган классик локомотивлар босқичма-босқич чиқариб ташланмоқда.

Бироқ истиқболлар билан бирга муайян муаммолар ҳам мавжуд. Темир йўл инфратузилмасини юқори тезликда кенгайтириш катта молиявий харажатларни талаб қилади. Қатор минтақаларда аҳоли сони кам бўлган йўналишларда юқори тезликдаги поездлардан фойдаланиш рентабеллик даражасини пасайтиради. Шу сабабли, Хитой бундай лойиҳаларда иқтисодий самарадорлик ва ижтимоий аҳамият ўртасида мувозанатни топишга интилади.

Шунингдек, халқаро темир йўл алоқаларида сиёсий ва техник мослашув муаммолари ҳам мавжуд. Баъзи мамлакатларда темир йўл стандартлари, сиёсий муносабатлар ва иқтисодий манфаатлар Хитойнинг транспорт экспансиясига тўсик бўлиши мумкин.

Хитой бугун умумий ўзунлиги 79 минг км.ни ташкил қиладиган турли хил темир йўллар тармоғига эга. Режага кўра марказий ҳукумат яқин 10 йилликда ушбу соҳага 5 трлн. юанни ажратган. Умумий узунлиги тахминан 40 минг. км., мамлакатда дунёдаги энг тез юрар «Пекин - Тяньцзинь» халқаро экспресс поездлар ҳаракатланмоқда. Магнит ёстикча ёрдамида ҳаракатланадиган дунёдаги биринчи поезд эксплуатацияга топширилди, у Шанхайнинг маркази ва Шанхай халқаро аэропорти Пудунни бири – бири билан боғлайди. Дунёда энг баланд тоғдан ўтувчи темир йўл «Цинхай - Тибет» ҳам (ХХРда) жойлашган. Дунёда энг узун («Пекин - Шанхай») тез юрар поезд йўл ҳам барпо этилди.

1. Темир йўлдаги йўловчилар сифимиغا кўра; 2007 йил йўловчиларнинг умумий сифими 721,6 млрд. киши/км тўғри келади, бу Ҳиндистонниқидан 1,2 баравар ва Россияниқидан 4,2 баравар юқори кўрсаткичдир.

2. Темир йўлдаги юклар сифимиغا кўра: 2007 йил унинг умумий сифими 3,13 млрд.т. тўғри келади, бу АҚШниқидан 1,8 баравар ва Россияниқидан 2,2 баравар юқори кўрсаткичдир.

3. Темир йўлдаги айланма ҳажмига кўра: 2007 йил унинг умумий айланма ҳажми 3,1 трлн.т/км тўғри келади, бу АҚШдан 1,1 баравар ва Россиядан 1,5 баравар юқори кўрсаткич ҳисобланади.

4. Темир йўлдаги ҳар км.да юкларни юклаш сифимиغا кўра: 2007 йил унинг умумий сифими 39,78 млн. т/км тўғри келади, бу Россиядан 1,6 баравар ва АҚШдан 3,7 баравар юқори кўрсаткичдир. Аммо мутахассисларнинг фикрича темир йўл соҳасидаги ҳозирги ҳолат жонланаётган Хитой иқтисодиёти талабларига жавоб бера олмайди. Хитойда оммавий ва муҳим юкларни ташиш учун темир йўллар аҳамияти юқори. Ҳозирги пайтда мамлакатда кўмирнинг 56%, нефтни 84%, пулатни 24% ва буғдойни 22 % айнан темир

⁷ Ministry of Transport of China. Annual Report on China's High-Speed Rail Development 2023.

йўллар орқали ташилади. Талабни қондириш коэффициент миқдори ҳар бир вагон учун 54%ни ташкил қилади, кўмир ташишдаги энг катта муаммо Шаньси вилоятида учрайди, у кўмир ресурсларига жуда бойдир: охириги йилларда ҳар бир вагон ташқи талабнинг уч қисмини қондириб келмоқда. Темир йўл вазири Лю Чжицзюнянинг берган маълумотида кўра, ҳозирги кунда йўловчи поездлар ҳар куни йўловчиларга 2,76 млн. ўриндиқлар ташкил қилмоқдалар, йўловчиларнинг бир кунлик умумий ҳажми эса тахминан 3,72 млн. кишини ташкил қилади (энг максимал кўрсаткич бир кунда 6,36 млн. кишини ташкил қилади, аммо кўпгина йўловчилар пароход ва тамбурлар орқали ҳаракатланади⁸).

2008 йил 9 ноябрь ХХР давлат кенгашида иқтисодий ривожлантиришга қаратилган 10та дастурий чоралар режаси қабул қилинди. Унга кўра Хитой ҳукумати бу соҳалар учун 4 трлн.юань миқдорида маблағ ажратади ва уларнинг деярли ярми темир йўл ва автотрассаларни барпо қилишга сарфланиши кўзда тутилган. 2008 йилда 27 ноябрда Темир Йўллар Вазирлиги, 4 йил олдин ишлаб чиқилган «Темир йўллар тармоғини яратишнинг узоқ ва ўрта даври режаси»га ўзгартиришлар киритганини эълон қилди. Янги режага асосан, 2009 йил Хитой ҳукуматининг санкциясига асосан, 10 минг км.лик темир йўллар барпо қилиш кўзда тутилган эди. Темир йўл вазирининг ўринбосари Лу Дунфу қуйдагиларни тахмин қилмоқда; «2020 йил «Темир йўллар тармоғини яратишнинг узоқ ва ўрта даври режаси» тўла амалга ошганидан сўнг, темир йўл қийматининг умумий суммаси тахминан 5 трлн. юанга етади янги темир йўлларнинг умумий узунлиги эса 40 минг кмга етади; ўша пайтда Хитойдаги темир йўлларнинг умумий узунлиги тахминан 120 минг. кмни ташкил қилади». Режага асосан темир йўл магистралларини барпо қилишда 3 жиҳат кўзда тутилади:

Биринчидан, йўловчилар ташишга мослаштирилган 16 минг.км.лик темир йўлни ётқизиш, бу келажакдаги 10 йилликда темир йўл объектларини барпо қилишда муҳим асос бўлиб қолади. Мамлакат учун келажакда тез юрар йўловчи ташувчиларнинг умумий узунлиги 50 минг.кмни ташкил қилувчи кўп тармоқли темир йўллар бунёд этилади. Хитой темир йўллар илмий кенгашининг бош котиби Люй Чанциннинг фикрича: «2020 йил бориб Хитойдаги темир йўллар тармоғи барча шаҳарларни, аҳоли миқдори 200 минг кишини ташкил қиладиган аҳоли пунктларини қамраб олади. Жумладан, тез юрар йўловчи ташувчиларнинг темир йўллар тармоғи провинциянинг маъмурий марказларини ва аҳоли сифими 500 минг кишини ташкил қиладиган катта шаҳарларни бир – бири билан боғлайди».

Иккинчидан, кўмир ташиш учун темир йўлларни ётқизиш. Ушбу йўлларни ётқизиш ишлар туганидан сўнг, кўмир ташиш бўйича вужудга келадиган тўсиқлар баратараф қилинади, жумладан мамлакатдаги иссиқлик электростанциялар учун ёқилғи етказиб бериш муаммоси ечим топади.

Учинчидан, ғарбий районларни боғлаш мақсадида 15 минг. км.лик магистрал темир йўллар ётқизилади, бундан мақсад Хитойнинг ғарбий минтақаси транспорт инфраструктурасини мустаҳкамлаш. Темир йўллар вазирининг ўринбосари Лу Дунфунинг фикрича: «Хитойдаги темир йўллар инфраструктураси барқарор ривожланишни талаб қилади». Яқин 10 йиллик темир йўллар қурилишининг барқарор ривожланиш даври бўлади. «Темир йўллар тармоғини яратишнинг ўзоқ ва ўрта даври режаси» билан биргаликда, уни амалга ошириш учун 5 трлн. юань маблағ сарфлаш кўзда тутилади. Маҳаллий ҳокимият ва халқаро сармоядорлар ҳам темир йўллар қурилиш учун сармоя киритишда фаол иштрок этади. Шаньдун провинцияси (Вэйфан шаҳри) «Кечги Вэйфан» газетаси шундай хабар беради: «маҳаллий темир йўллар қурилишида катта ўзгаришлар содир бўлмоқда: амалдаги ҳокимият шаҳар ҳудудида 4та темир йўл қурилишини қонунийлаштирди». Вейфан – бу Шаньдун провинциясидаги темир йўллар

⁸ Ван Тяньи. Небывалое быстрое развитие строительства железных дорог в Китае// Китай № 7 (45) 2009. Б. 20- 21.

қурилишидаги бошланғич бўғин. Режага асосан, Шаньдунда яқин 8 йил ичида 3800 км. темир йўлларни қуриш ва таъмирлашга 150 млрд. юань маблағ ажратилди. 2007 йил 28 сентябрда расмий равишда эксплуатация қилиш учун «Цюйчжоу - Чаншань» темир йўли фойдаланишга топширилди. Бу Хитойнинг нодавлат сармояси иштроки билан очилган темир йўл магистрали ҳисобланади. Унга сарфланган умумий сармоя миқдори 675 млн. юанни ташкил қилди. Темир йўлларнинг қурилиши ҳам маҳаллий иқтисодиётга сезиларли таъсирини ўтказди. Темир йўллар вазирлиги қошидаги режалаштириш ва ривожлантириш қўмитасининг маълумотига асосан, фақатгина 600 млрд. юань қийматидаги темир йўл объектини қуришда (уни амалга ошириш ишлари 2009 йилда бошланган) 20 млн. тон. пўлат, 120 млн.т цемент сарфланади. 6 млн кишига мўлжалланган ишчи жойлари ташкил қилинади.

Хитой-Тяньцзинь темир йўли (Хитойнинг Шимолий шаҳри) тармоғининг умумий узунлиги – 120 км. йўлга сарфланадиган вақт 30 дақиқа. Бу ўз навбатида ижтимоий соҳани ривожлантиришда улкан имкониятларни бермоқда. Шаҳар аҳолиси 25 млн. киши. Шаҳарларни бирлаштирувчи йўллар мараказга бўйсинади, унинг 87 % кўприклардан иборат. Пекиннинг жануби, Ичжуан, Юнлэ, Уцин ва Тяньцзинда 5та вокзал қурилган.

Пекин молиявий ресурсларга жуда бойдир, хизмат кўрсатиш соҳаси ва комплекс илмий тармоқлар ривожланмоқда. Тяньцзинь қудратли ишлаб чиқариш базаси ва транспорт ресурсларига бой. Янги темир йўллар очилганидан сўнг ягона иқтисодий ҳудудни интеграциялаш имконияти янада ошади⁹.

Пекин ва Тяньцзинь Хитойнинг марказида жойлашган, улар охириги йилларда Бохай денгиз бўйидаги иқтисодий ҳудудлар ичида мамлакатнинг энг тез ривожланаётган ҳудудларидан бири бўлиб келмоқда. Ушбу районлар икки марказий шаҳарларни Пекин ва Тяньцзинь ўзи ичига олади. Ляонин, Хэбэй, Шандун Шаньси провинциялари ва Ички Монголиянинг ички районлари ушбу районга бўйсинади. Уларда 20дан ортиқ шаҳарлар, 60дан ортиқ бандаргоҳлар ва мингдан ортиқ корхоналар мавжуд. Бу район «Хитойдаги Яньцзы ва Чжуцзян дарё қирғоқларидаги районлардан кейин учинчи иқтисодий кутб ҳисобланади»¹⁰.

Пекин – Тяньцзинь темир йўллари ушбу ҳудудларни бирлаштиради. Пекин ва Тяньцзинь учун «иқтисодий ҳудудларгача ярим соатли йўл» аҳамиятли жиҳати, иккала шаҳарнинг бирлашиши, уларнинг ресурслари ва имкониятларини икки баробар оширади ҳамда Бохай денгиз ҳудудидаги ривожланиш суръатини кўп тарафлама кенгайтириш имкониятини беради¹¹.

«Пекин - Шанхай» темир йўли¹² - 2009 йил қуриб битказилиб, 2010 йилда фойдаланишга топширилди. «Пекин - Шанхай» тез юрар темир йўли сармояси бўйича йириги бўлиб, Хитойдаги «Темир йўллар тармоғини яратишнинг узоқ ва ўрта даври режаси»даги энг юқори илмий лойиҳаларидан бири. «Пекин - Шанхай» тезюрар темир йўл магистралининг узунлиги 1318 км. ташкил қилади. Магистрал темир йўл икки томонлама ҳаракатни кўзда тутиб, тезлиги – соатига 350 км.ни ташкил қилади. Жами 21та уловчи станциялар барпо қилинди.

«Пекин-Шанхай»тез юрар темир йўли йўловчилар ташийдиган махсус магистриал ҳисобланади. «Пекин - Шанхай» тез юрар темир йўли, ўз ичига марказга бўйсинувчи 3 шаҳарни (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай) ва 4та вилоятни (Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу) бирлаштиради, 2та улкан иқтисодий ҳудудни бирлаштиради (Бохай бўғозидаги қирғоқни ва Яньцзы дарё бўйи дельтаси) ва Шимолий–Шарқий, Шимолий ва Шарқий Хитойни

⁹ Китай №9. (35) 2008 Б. 64- 65.

¹⁰ Ўша ерда.

¹¹ Ўша ерда.

¹² Бондаренко В. «Деярли 20 – миллионли Шанхай Москвага нисбатан беш баробар кичкина ҳисобланади. » // Китай №5 (43)2009. Б.65.

бирлаштирувчи йўл пайдо бўлди. Ҳозирданок Янцзы дарё дельтасида замонавий технологияларни олиб кириш чуқурлашмоқда. Мамлакат ҳаётида ушбу макон хусусияти нодавлат сармояларнинг фаол ҳаракат билан таснифланади. Фақатгина Вэньчжоу шахрининг ўзида – сармоя ҳажми 300 млрд. юанни ташкил қилади. Яқин 5 йилда Марказий ҳукумат денгиз бандаргоҳларини ташкил қилиш ва ривожлантириш учун барча имкониятларни ишга солади. Бундай бандаргоҳ ҳудудлари Жанубий–Шарқий ва Жанубий– Ғарбдаги денгиз қирғоқлари ва Бохай бўғозидаги Янцзы, Чжуцзян дарёларидаги дельталарида жойлашган бўлади¹³.

«Темир йўллар тармоғини яратишнинг узоқ ва ўрта даври режаси»га мувофиқ Хитойда 2020 йилда мавжуд темир йўлларнинг умумий узунлиги 100 минг км.ни ташкил қилади. Асосий т/йўл магистраллари бўйлаб юк ва йўловчилар учун алоҳида йўллар ётқизилади. Икки тарафлама темир йўлларнинг электрофикацияси ҳам 50%га етказилади. Йўловчи ташийдиган темир йўллар тармоғининг умумий ўзунлиги 12 минг.кмга етади. Мутахассисларнинг ҳисоб китобига қараганда, бу мақсадни амалга ошириш учун 2 – 2,5 трлн. юань темир йўлларни қуриш учун сарфланади.

«Шанхай - Ханчжоу» темир йўли, унинг қурилиши 2006 йил бошланган ва «ЭКСПО - 2010»дан олдин, расмий эксплуатацияга 2010 йилда топширилиши (умумий узунлиги 170 км) мўлжалланган эди. Тахминий смета бўйича қурилишга сарф қилинадиган харажат 35 млрд. юань. Шаҳарлар орасидаги умумий тезлик соатига 450 км. Шаҳар ичидаги энг катта тезлиги – соатига 200 км.. Магнит ёстикчада ҳаракатланадиган поезд йўллари «Шанхай – Цзясин – Ханчжоу» «Шанхай – Ханчжоу» қуриб битказилди. Икки томонлама ҳаракат йўналиш вақти 2 соат». Магнит ёстикчали поездлар учун темир йўлларнинг қурилиши «Шанхай - Ханчжоу» Шанхай ва Ханчжоу орасидаги масофани қисқартиради, шунингдек, Ханчжоу бўғозидаги кўприк Шанхай ва Нинбо орасидаги масофани ҳам. Мазкур платформа Цзясин, Хучжоу (Шарқий Хитой, Чжэцзян вилояти¹⁴), Цзиньхуа, Иу, Тайчжоу каби Чжэцзян ва Шанхай шаҳарлари билан коммуникацион экспресс алоқа тармоғи доирасида бўлади. «Янцзы дарё дельтаси минтақасидаги халқаро коммуникацион тармоқлар дастури»га мувофиқ, 2020 йилга келиб Янцзы дарё дельтасидаги минтақада 5та тез юрар халқаро темир йўл линиялари қурилади. Мақсад икки соатли комуникацион тармоқ линиясини яратиш. Улар Шанхай, Нанкин ва Ханчжоу марказларини боғлаш учун хизмат қилади. Бунинг ичига туннел кўприк ҳам киради (2008 йил 5 сентябрида Шанхайда ташки диаметри 13,7 м ва ички диаметри 15,43м бўлган дунёдаги энг кенг сув ости туннели қурилди, у Янцзы дарёси орқали ўтади, умумий узунлиги 8,9 км¹⁵). Объект Шанхайни (Пудун ҳам Шанхайнинг энг ривожланаётган истиқболли районларидан бири ҳисобланади¹⁶.) ва маъмурий жиҳатдан унга бўйсинувчи Чунмин ороллари боғлайди, у Хитойда Тайвань ва Хайнандан сўнг 3 ўринда туради¹⁷. Шунингдек, Чунцинда Осиёдаги энг кенг Цзяхуа кўприги ишга тушди. У шаҳар транспорт магистрал тизимининг бир қисми ҳисобланади. узунлиги – 252 м¹⁸. Чунцин 30 млн.аҳоли истиқомат қилувчи улкан шаҳар¹⁹.

¹³ Контимост № 6. 2006. Б. 30.

¹⁴ Тан Тао. Всего год до открытия Шанхайской ЭКСПО – 2010// Китай № 5. (43) 2009. Б.47.

¹⁵ Китай № 10 (36). 2008.Б 9.

¹⁶ Мегаполисининг ривожланишида энг муҳим ҳудудларидан бири ҳисобланади. Янги Пудун райони Хуанпу дарёсининг Шарқий қирғоғида жойлашган. Унинг ҳудудида бир қанча функционал соҳалар билан боғлиқ тармоқлар ташкил қилинди, масалан, Чжаньцзян янги технологиялар парк (1992 йил очилган эди), Вайгоацяо эркин савдо ҳудуди (10 кв. км), Луцзяцзуй молия ва тижорат ҳудуди (28 кв.км.)¹⁶. Бу ерда хорижий сармоядорлар учун (субсидия ва грантлар киради) бир қанча енгилликлар ўрнатилган, уларни корхоналар қайтувчи солиқлар сифатида қабул қилади Китай № 12. 2005. Б. 8 – 14.

¹⁷ Китай встречает свою эпоху скоростной железной дороги // Контимост №6. 2006. Б.4 – 9.

¹⁸ Китай № 7. (21) 2007.Б. 4.

¹⁹ Китай № 1. (27) 2008.Б. 5.

Марказий Хитойда рельсли транспорт тизими қурилиши ривожланмоқда. Масалан, Ухань шаҳри (Хубэй вилоятидаги марказий Хитойнинг маъмурий маркази) яқин 7 йил ичида шаҳардаги тез юрар темир йўллар қурилиши учун 23,72 млрд юань (у вақтда 1 долл = 8,02 юань.) маблағ сарифланади, унинг узунлигини 69,97 км.га етказиш мўлжал қилинган, чунки уларнинг умумий узунлиги 10,23 км эди²⁰. 2006 йил 1 июлда Цинхай–Тибет темир йўли эксплуатацияга топширилди²¹. Ғарбдан Жанубий-Шарққа йўналтирилган транспорт коридорини очиш ва шу йўл билан ғарбий районларнинг ривожланиш даражасини қирғоқ бўйи районлари билан тенглаштириш амалий ишлар олиб борилмоқда. Шу мақсадда маблағларнинг 40% шарқий ҳудудларга, 60% эса ғарбий ҳудудларга тақсимланган. Тибет-Юньнань-Гуйчжоу йўналишидаги темир йўли қурилиши режалаштирилган. Агар 1990 йил темир йўлларнинг узунлиги 6220 км. ни ташкил қилиб, ундаги поездлар тезлиги соатига 200 км. ташкил қилган бўлса, 2050 йилга келиб темир йўллар узунлигини 50 минг км.га етказиш режаси ишлаб чиқилган²². Ҳозирги кунда “ХХР ҳукумати томонидан мамлакатнинг ғарбий қисмини ўзлаштириш бўйича дастур амалга оширилмоқда. Ғарбда 10 провинция, автоном районлар, шаҳарлар мавжуд бўлиб, марказга бўйсунувчи – Шэньси, Цинхай, Нинся, Синьцзян, Сичуань, Чунцин, Юньнань, Гуйжоу, Тибет шаҳарлари бўлиб, 285 млн.аҳоли истиқомат қилади. Мамлакатда аниқланган табиий бойликларнинг ярмидан кўпи шу районларга тўғри келади. Ҳозир 78 йирик ва ўрта иншоотлар қурилиши якунига етди. Ушбу қурилишга 30 млрд.юань миқдорида сармоя сарфланган. Ғарбнинг коммуникация соҳасини ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. ХХР коммуникация вазирлиги бундай ишларга 700 млрд. юань сарфлади²³.”

Россиялик тадқиқотчи С. Л. Сазонованинг фикрича “ХХРда инкироз шароитида транспорт тизимини ривожлантириш”да транспорт муаммосини 90% ҳал қилинганлиги ўз тасдиғини топа бошлади. Бунга мисол қилиб – узунлиги 1318 км. бўлган Шанхай-Пекин темир йўли йўналишини олишимиз мумкин, у ерда поездлар соатига 350 км. тезлиги билан ҳаракатланади. Янги йўл муҳим стратегик аҳамиятга эгадир, чунки у (темир йўл) аҳолиси зич жойлашган ҳудудлардан ўтади²⁴. 2050 йилга келиб темир йўл тармоқлари узунлиги 270 000 км.га етиши керак. Ҳозирда барча темир йўллар ХХР темир йўл вазирлигига бўйсинади.

Фойдланилган адабиётлар рўйхати

1. Хитой Халқ Республикаси Миллий тараққиёт ва ислохотлар қўмитаси. “Хитой транспорт инфратузилмаси тараққиёти ҳисоботи” (2023).
2. Liu, Z., & Wang, Y. (2022). “China’s Transportation Infrastructure: Challenges and Opportunities”. *Journal of Transport Geography*, 98.
3. Ye, M., & Lim, K. F. (2020). “China’s Belt and Road Initiative and the Globalization of Infrastructure Development”. *Third World Quarterly*.
4. Хитой Халқ Республикаси Темир йўл вазирлиги. Хитойда Темир йўл Тараққиёти Дастури 2021–2035.
5. Zhang, L. (2022). China’s High-Speed Rail Revolution: Past, Present, Future. *Journal of Transport Studies*.
6. Тан Тао. Всего год до открытия Шанхайской ЭКСПО – 2010// Китай № 5. (43) 2009. Б.47.

²⁰ Контимост № 6. 2006. Б. 30.

²¹ Қаранг: Ўша ерда. Б. 18.

²² «Мировой кризис: последствия и перспективы станет ли Китай локомотивом?»// Азия и Африка №6. 2009. Б. 7.

²³ Китай. Факты и цифры. 2000, 2036.

²⁴ Қаранг: Ўша ерда.

7. Китай встречает свою эпоху скоростной железной дороги // Контимост №6. 2006. Б.4 – 9.
8. «Мировой кризис: последствия и перспективы станет ли Китай локомотивом?»// Азия и Африка №6. 2009. Б. 7.

